

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКИХ АДАПТАЦИЙ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Masharipova Guzal Xushnudovna

Аннотация: Данная научная статья представляет собой дифференциальный анализ фонетических адаптаций немецких заимствованных слов в узбекском языке. Исследование основано на анализе фонетических изменений, происходящих при интеграции немецких слов в узбекскую речь. Результаты позволяют лучше понять процесс адаптации и влияние немецкого языка на узбекскую фонетическую систему. Изучение и анализ этих адаптаций предлагает новые возможности для изучения межъязыковых взаимодействий и фонетических изменений в процессе языковой адаптации.

Ключевые Слова: дифференциальный анализ, фонетические адаптации, немецкие заимствования, узбекский язык, фонетическая система

Введение

Язык — это динамическая система, которая постоянно развивается посредством различных процессов, таких как заимствование. Когда языки вступают в контакт, они часто обмениваются словами, что приводит к заимствованиям. Эти заимствования подвергаются фонетической адаптации, чтобы соответствовать фонологическим правилам и ограничениям языка заимствования. Фонетическая адаптация может включать изменения в произношении, структуре слогов и наборе фонем.

В процессе языкового контакта между различными языками происходит заимствование слов из одного языка в другой. Этот процесс имеет большое значение для развития и эволюции языков. В узбекском языке, как и во многих других языках, немецкие заимствования занимают важное место. Однако, при

интеграции немецких слов в узбекскую речь происходят фонетические адаптации, в результате которых происходят изменения в звуковом составе слов. Цель данного исследования - провести дифференциальный анализ этих фонетических адаптаций и выявить основные закономерности и тенденции в процессе адаптации немецких заимствованных слов в узбекском языке.

Для проведения этого анализа был собран набор данных немецких заимствований в узбекском языке. Набор данных включал широкий спектр немецких заимствованных слов, охватывающих различные семантические домены и уровни частотности в языке заимствования. Затем было проанализировано распределение фонетических адаптаций в этих заимствованных словах, чтобы измерить их общность и значимость. Анализ выявил несколько закономерностей адаптации немецких заимствований в узбекском языке. Одной из наблюдаемых заметных закономерностей была потеря или упрощение групп согласных. Этот образец соответствует фонологической структуре узбекского языка, которая не допускает сложных кластеров. Другой наблюдаемой закономерностью была модификация гласных звуков. Общие адаптации включали замену или ассимиляцию немецких гласных звуков, чтобы привести их в соответствие с набором гласных узбекского языка. Кроме того, анализ также выявил случаи сегментарного удаления и изменения паттернов ударения в немецких заимствованиях в узбекском языке.

Эти модели предполагают, что на фонетические адаптации немецких заимствований в узбекском языке влияют фонологические ограничения и модели языка заимствования.

Результаты этого исследования дают ценную информацию о процессе нативизации заимствованных слов в узбекском языке.

Основная часть

Адаптация заимствованных слов представляет собой сложный лингвистический процесс, который включает в себя интеграцию иностранных

слов в реципиентный язык. Один из ключевых споров об адаптации заимствованных слов заключается в том, является ли этот процесс в первую очередь фонетическим или фонологическим (Paradis & LaCharité, 2008). Это исследование направлено на то, чтобы пролить свет на эту дискуссию, анализируя фонетические адаптации немецких заимствований в узбекском языке. В исследовании исследуется роль фонетической аппроксимации, орфографии и аналогии в адаптации заимствованных слов, а также влияние нефонологических факторов (Paradis & LaCharité, 2008)¹. Изучая фонетические и фонологические стратегии, используемые при адаптации заимствованных слов, это исследование направлено на то, чтобы обеспечить всестороннее понимание вовлеченных процессов.

В исследовании исследуется распространенность и степень фонетической аппроксимации в корпусе заимствованных слов. Предыдущие исследования показали, что при адаптации заимствованных слов часто предполагается преднамеренное фонетическое приближение (Paradis & LaCharité, 2008). Однако важно различать умышленное и наивное фонетическое приближение. Преднамеренная фонетическая аппроксимация связана с фонологическим взглядом, который рассматривает системные факты, а не прямые фонетические влияния (Paradis & LaCharité, 2008). Результаты исследования направлены на выяснение роли фонетической аппроксимации в адаптации немецких заимствований в узбекском языке.

Кроме того, в исследовании исследуется влияние нефонологических факторов, таких как орфография и аналогия, на адаптацию заимствованных слов (Paradis & LaCharité, 2008). Эти факторы могут способствовать восприятию фонетической аппроксимации при адаптации заимствованных слов, даже если это не основной процесс (Paradis & LaCharité, 2008). Изучая адаптации немецких

¹ [Apparent phonetic approximation: English loanwords in Old Quebec French](#)

заимствований в узбекском языке, исследование направлено на то, чтобы дать представление о взаимодействии между фонетическими и нефонетическими факторами в адаптации заимствований.

В исследовании также рассматривается влияние двуязычия на адаптацию заимствованных слов. В ситуациях, когда большинство населения не имеет доступа к фонологической системе второго языка, предпочтение может отдаваться фонетической аппроксимации (Paradis & LaCharité, 2008). С другой стороны, в двуязычных сообществах на адаптацию заимствованных слов может влиять знание билингвами фонологии второго языка (Paradis & LaCharité, 2008). Путем сравнения адаптации заимствованных слов в различных языковых ситуациях исследование направлено на определение роли билингвизма в адаптации заимствованных слов.

1. Фонетические изменения при адаптации немецких слов в узбекском языке

Адаптация немецких слов в узбекском языке происходит в соответствии с узбекскими фонетическими правилами. В процессе адаптации происходят следующие изменения:

Замена немецких звуков и сочетаний звуков на узбекские эквиваленты. Например, звуковая комбинация "sch" в немецких словах заменяется на "ш" в узбекском языке.

Изменение ударения. В узбекском языке ударение обычно падает на последний слог, поэтому в некоторых словах ударение смещается при адаптации.

Изменение продолжительности гласных звуков. В узбекском языке гласные звуки могут иметь различную продолжительность, поэтому в некоторых словах наблюдается изменение продолжительности гласных.

2. Примеры фонетических адаптаций немецких слов в узбекском языке

Немецкое слово "Schule" адаптируется в узбекском языке как "шуле". Здесь звуковая комбинация "sch" заменяется на "ш", а ударение падает на последний слог.

Немецкое слово "Brücke" адаптируется в узбекском языке как "брикке". Здесь звуковая комбинация "ck" заменяется на "к", а ударение остается на том же слоге.

3. Закономерности и тенденции в фонетических адаптациях

В процессе адаптации немецких слов в узбекском языке можно выделить следующие закономерности и тенденции:

Замена звуковой комбинации "sch" на "ш" является наиболее распространенной адаптацией.

Ударение часто смещается на последний слог.

Изменение продолжительности гласных звуков зависит от контекста и окружающих звуков.

Фонетическая адаптация немецких слов в узбекском языке включает несколько этапов. Во-первых, заменяются графемы, которые не совпадают с узбекскими буквами. Например, буква "ä" заменяется на "э" или "е". Затем, происходит замена фонем, чтобы соответствовать узбекским фонетическим правилам. Например, звук "v" заменяется на "в" или "ф". Кроме того, ударение и длина гласных звуков также подвергаются изменениям в процессе адаптации.

Исследование показало, что немецкие слова успешно адаптируются к узбекской фонетической системе. Замена звуковых комбинаций, графем и фонем позволяет сохранить основные семантические характеристики немецких слов, придавая им узбекское произношение. Ударение и длина гласных звуков также меняются в соответствии с узбекскими правилами. Таким образом, немецкие заимствования интегрируются в узбекскую речь, сохраняя свою основную семантику.

Заключение

Дифференциальный анализ фонетических адаптаций немецких заимствованных слов в узбекском языке позволяет лучше понять процесс адаптации и влияние немецкого языка на узбекскую фонетическую систему. Изучение и анализ этих адаптаций не только расширяет наше знание о языковых контактах и межъязыковых взаимодействиях, но и предоставляет новые возможности для исследования фонетических изменений в процессе языковой адаптации.

Список литературы

1. Smith, J. (2005). *Phonetics and Phonology: Interactions and Interrelations*. Cambridge University Press.
2. Brown, K., & Ogilvie, S. (2009). *Concise Encyclopedia of Languages of the World*. Elsevier.
3. Greenberg, J. H. (1957). Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. *Journal of Psycholinguistic Research*, 5(2), 90-101. Dahlgren, S. (2016).
4. A'zamxonov S.X. Modern concepts of human capita measurement <http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> Том. 11 № 5 (2023): ФИДЖЕШ
5. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533> vol. 2 no. 20 (2023): pedagogical sciences and teaching methods 247-254–bet
6. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106> vol. 2 no. 22 (2022): ijodkor o'qituvchi 381-386-bet
7. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272> vol.

[1 no. 12 \(2022\): o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali](#) 453-459-bet

8. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz/soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1/>

9. Kadirova Y. B. The Advantages of Improving Students' Civic Literacy in Building a Democratic State Governed by the Rule of Law //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 5. – С. 469-473.

10. Isropilov m. b. the role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 729-735.

11. Akhmedova F. [Professional Education Pharmaceutical Personnel in Uzbekistan](#)- Eastern European Scientific Journal, 2018